

Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano 15/05/2019

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

All'attenzione del Dott. Matteo Incarbone
IRCCS Multimedita
via Milanese 300, 20099 Sesto San Giovanni (MI)

cpc Dott. Daniele Schwarz
A.D. MultiMedica S.p.A

CE-30.2019/ Prot 363.2019

Seduta del C.E. I.R.C.C.S. MultiMedica, O.d.G. del 9 maggio 2019, presenti dieci componenti su quindici.

Oggetto: valutazione del Protocollo 363.2019 '**Studio osservazionale sull'Efficacia a Lungo Termine della Chirurgia per iperidrosi focale primaria (studio E-LUTECH)**'

Proponente Dott. Matteo Incarbone

Promotore: MultiMedica

Documentazione esaminata

ALLEGATO 1_Questionario Grado di soddisfazione v 1.0 8 marzo 2019

ALLEGATO 2_Questionario Recidiva e Iperidrosi compensatoria v 1.0 12 marzo 2019

Allegato 3_Informativa trattamento dei dati Modulo Degenza 001_MD_DEG_013V01

Allegato 4_Scheda arruolamento Raccolta dati _ File Excel v 1.0 del 13 marzo 2019

Allegato 5_Flow Chart _Studio E LUTECH v 1 13.03.2019

CV_Europeo_IncarboneMatteo completo

Lettera di richiesta - Studio E LUTECH Dr Incarbone

Protocollo Studio E LUTECH - Dr Incarbone V 1.0 del 13 marzo 2019

Commenti CE:

Il CE rileva che manca un vero e proprio consenso Informato. E' stato fornito solo un consenso al trattamento dei dati, mentre va preparato un consenso informativo. anche breve. che spiega lo studio al paziente e cita il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Il Consenso potrà essere inviato via mail.

Decisione CE:

Il CE prende in esame la sperimentazione e dopo ampia discussione esprime all'unanimità dei presenti **PARERE FAVOREVOLE non prima di una sottomissione di un CI approvato.**

Distinti saluti

COMITATO ETICO
Il Presidente

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

All. elenco dei componenti del CE presenti alla seduta

Comitato Etico IRCCS MultiMedica - Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

Nominativo	Qualifica	Presenza	Firma
Prof Emilio Trabucchi Presidente	Clinico		
Dr. Claudio Anzà	Clinico		
Don Michele Aramini	Bioetico		
D.A.I. Silvana Borghi	Rappresentante area professioni sanitarie		
Dr.ssa Elisabetta Calabretto	Farmacista SSR	Ass	
Avv. Stefano Candela	Avvocato, esperto in materie medico-legale	Ass	
Prof Alberico Catapano	Farmacologo	Ass	
Prof. Stefano De Servi	Clinico		
Dr. Carmelo Di Pietro	Pediatra		
Dr.ssa Sara Gandini	Biostatistico		
Dr. Davide Luigi Maria Lauri	Medico di Medicina Generale		
Dr.ssa Adele Patrini	Rappresentante Associazionismo/Volontariato		
Prof. Luigi Rossi Bernardi	Direttore Scientifico	Ass	
Dr.ssa Carmen Sommesè	Direttore Sanitario		
Prof. Emilio Vanoli	Esperto in dispositivi Medici	Ass	
Dr.ssa Nicole Rotmensz	Coordinatore Segreteria Scientifica C.E.		
N° presenti	Data		
10	9 Maggio 2019		

MultiMedica S.p.A.

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di MultiMedica Holding S.p.A.

Sede legale: via Fantoli 16/15 - 20138 Milano
C.F. e P. IVA 06781690968
Isr. R. I. Milano 06781690968 / REA: MI - 1914159
Capitale sociale € 20.000.002,00 i. v.

*Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

Sedi Operative

IRCCS MultiMedica*
Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
Via Milanese, 300
20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2420.91

Ambulatorio Multispecialistico MultiMedica
Via San Barnaba, 29
20122 Milano
Tel. 02 2420.91

Ospedale MultiMedica*
Viale Piemonte, 70
21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331 393.111

Ospedale MultiMedica
Via Fratelli Bandiera, 3
20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 2420.91

Ospedale San Giuseppe
Via San Vittore, 12
20123 Milano
Tel. 02 8599.1

Centro di Medicina di Laboratorio e Anatomia
Patologica MultiLab*
Via Fantoli, 16/15
20138 Milano
Tel. 02 55406.1